

ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАР ВА УНГА ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАРНИ ТАЪСИРИ

Рўзматова Шарофатхон Тошматжоновна

Чирчиқ давлат педагогика университети Биология кафедраси ўқитувчиси

sharofatrozmatova@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақолада, Ўзбекистонда оилавий қадриятлар ва уни ривожлантириш истиқболлари ҳақида маълумотлар берилган. Ушда ҳозирги оиланинг ҳолати ва жаҳонда бу масалага берилган эътибор таҳлил қилинган. Шунингдек, давлат статистикаси асосида бугунги оиланинг анъаналари ўрганилган. Шарқда оилага муносабатлар алломаларнинг оила билан боғлиқ фикрлари асос қилиб олинган. Демографик жараёнлар, оилани бошқариш, уй ишлари билан боғли муаммолар қайта кўрилган. Юқоридаги масалалар юзасидан илмий хулоса ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: оила, анъана, қадриятлар, статистика, демографик, аллома, тавсия, хулоса.

Аннотация. В данной статье представлена информация о семейных ценностях и перспективах их развития в Узбекистане. В ней анализируется нынешняя семейная ситуация и внимание, уделяемое этому вопросу в мире. Также на основе государственной статистики были изучены традиции современной семьи. На Востоке отношения к семье основываются на мнениях ученых о семье. Рассмотрены демографические процессы, управление семьей, проблемы, связанные с домашним хозяйством. По вышеуказанным вопросам даны научные выводы и рекомендации.

Ключевые слова: семья, традиция, ценности, статистика, демография, аллома, рекомендация, заключение.

Abstract. This article provides information about family values and prospects for its development in Uzbekistan. It analyzes the current family situation and the attention given to this issue in the world. Also, on the basis of state statistics, the

traditions of today's family were studied. In the East, relations to the family are based on the opinions of scholars about the family. Demographic processes, family management, problems related to housework are reviewed. Scientific conclusions and recommendations are given on the above issues.

Key words: family, tradition, values, statistics, demographic, alloma, recommendation, conclusion.

Янги Ўзбекистонни барпо қилишда ёшлар замонавий билим билан бирга, аждодларимизнинг маданий меросини ўрганишлари лозим. Айниқса, неча йиллардан бери бизгача етиб келган ёзма меросимиздаги оила билан боғлиқ бўлган қимматли маълумотлар, аждодларимизнинг ҳаётий тажрибалари асосида ёзилган. Уларни ўрганиш ва ҳаётга татбиқ қилиш шахнинг маънавий баркамоллигини таъминлашда зарур аҳамият касб этади. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, “бизнинг мамлакатимиздагидек бой тарих, боболаримиздек буюк алломалар ҳеч қаерда йўқ. Бу меросни чуқур ўрганишимиз, халқимизга, жаҳонга етказа билишимиз керак”³⁷.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2020 йил 18 февралдаги ПФ-5938-сон Фармони³⁸ ва “Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги 2020 йил 18 февралдаги Қарори асосида “Маҳалла ва оила” илмий-тадқиқот институти ташкил қилинди. Ушбу институтнинг вазифаларидан бири маҳаллалар ва оилаларда соғлом ва барқарор ижтимоий-маънавий муҳит ҳамда тинчлик, тотувлик ва осойишталикни таъминлаш, умуминсоний ва миллий қадриятларни, шу

³⁷ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев: мамлакатимиздаги бой тарих, боболаримиздек буюк алломалар ҳеч қаерда йўқ // “Халқ сўзи” газетаси. 2018 йил 21 декабрь сони.

³⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 18 февралдаги ПФ-5938-сонли Фармони // www.lex.uz.

жумладан оилавий кадриятларни мустақамлашнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш белгиланган. Бунда албатта, оилавий масалалари ёритилган тарихий манбалардаги маълумотлар муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 24 майдаги ПҚ-2995-сонли Қароридаги берилган вазифалардан бири қадимий ёзма асарлардаги маълумотларни ҳаётдаги амалиётини ва талқинини тадбиқ қилишдан иборат³⁹

Жаҳонда жуда кўп муҳокама қилинаётган ва давлат сиёсати даражасига оилб чиқилган масалалардан бири оила ва гендер масалаларидир. Жаҳон тажрибасига кўра, ҳар бир давлат бу масалани мустақил тарзда ҳал этади. Ўзбекистон Республикасида ҳам оила масаласини давлат сиёсати даражасига кўтарган ҳолда қатор ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Мазкур ислоҳотларнинг натижаси учун албатта миллий кадриятларни ҳам инобатга олиниши лозим.

Ҳозирги даврда сўл партиялар, феминистик ташкилотлар, гей ва лезби гуруҳлар ахлоқсиз турмуш тарзини тарғиботи натижасида оила институти ва унинг кадриятлари инқироз ҳолатини бошдан кечирмоқда. Даҳшатлиси, Европа ва Америка минтақасида “шахс эркинлиги” ниқоби остида қўллаб-қувватланаётган ва оммалашган бундай ҳаёт тарзи аста секинлик билан бошқа ҳудудларга ҳам кириб бормоқда. Бундай қарашлар шарқ вакили, консерватив ҳаёт тарзини маъқул топадиган киши сифатида айтилган. Баъзан, инсоният фаолиятининг бугунги ҳосиласи бўлган “ахлоқсиз ҳаёт тарзи”га қарши охири мағлубият билан тугайдиган курашдан кўра демократиянинг шахс эркинлиги ва фикр эркинлиги тамойилларига содиқ қолган маъқулдир, деб ўйлаб қоласан?!

Оила институтининг емирилиб бораётганининг асосий индикатори сифатида Ажралишлар билан боғлиқ рақамларга мурожаат этиб кўрсак. Ўзбекистон Республикаси статистика қўмитасининг маълумотига кўра 2007 йилда 254202 та оила қурилган бўлса, Ажралишлар сони 18201 тани, яъни

³⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 24 майдаги ПҚ-2995-сонли Қарори // www.lex.uz.

7,16% ни, 2013 йилда 298058 та оила қурилган бўлса, Ажралишлар сони 24025 тани, яъни 8,06% ни ташкил этди⁴⁰. Ўртача ҳисобда 2007 – 2013 йиллар мобайнида, яъни 7 йил ичида Ажралишлар сони йилига 0,13% га ортиб борган. 2019 йилда 310899 та никоҳ қайд этилган ва Ажралишлар 11% дан ошган⁴¹. Худди шундай таҳлилни собиқ Совет иттифоқи миқёсида 1945 – 1954 йиллар учун (10 йил) кўриб чиқсак. 1945 йилда 1 106 000 оила қурилган бўлса, Ажралишлар сони 6500 тани, яъни 0,58% ни, 1954 йилда 2 163 000 оила қурилган бўлса, Ажралишлар сони 114 400 тани, яъни 5,2% ни ташкил этган⁴². Шу мавзуда “Насвидани.ру” сайтидан никоҳлар ва Ажралишларга оид қуйидаги маълумотларни ўқишимиз мумкин: “Россия статистика қўмитаси маълумотига кўра 2010 – 2014 йиллардаёқ Ажралишлар 50% дан ошиб кетган. Ажрашган оилаларнинг кўпчилигида фарзанднинг йўқ экани таъкидланган. Жаҳон миқёсида оиланинг бузилиш статистикаси борасида: “Португалияда 67%. Чехия, Венгрия ва Испанияда 65% атрофида. АҚШда тахминан 50%. Германия, Норвегия, Австралия ва Канадада 40% атрофида. ... ғарб мамлакатларида аҳоли борган сари камроқ оила қурмоқда. Баъзи жуфтлар алоҳида ва ўзаро меҳмон бўлиш амалиёти орқали яшашни маъқул кўрмоқдалар”. Энг яхши статистик кўрсаткич Ирландияда – бор йўғи 15%⁴³. Бу оила тушунчасининг трансформацияга учраётгани, аниқроғи деградация – кадрсизланиб бораётганини кўрсатади. Аслида нафақат оила балки бошқа, асрлар давомида шаклланиб келган “ҳаё”, “номус”, “оқибат”, “сабр” каби қадриятлар ҳам унутилмоқда. Ҳаттоки, аёллар ҳуқуқини ҳимоя қилиш, жамият ҳаётидаги иштирокини ошириш борасида қатор ҳуқуқий асослар яратилаётган, амалий ишлар ҳаётга жорий қилинаётган бўлишига қарамай уларнинг ҳурмати кадрсизланиб бораётгани ҳам аччиқ ҳақиқат. Бугунги кунда сўкинаётган эркакка жамоатчилик томонидан, “бу ерда аёллар бор, тилингда эҳтиёт бўл” деган эътирозлар эшитилмай қолди.

⁴⁰ <https://gender.stat.uz/ru/osnovnye-pokazateli/demografiya/braki-i-razvody/209-razvody-po-obrazovaniyu-razvodyashchikhsya-v-2007-2013-gg-ru>.

⁴¹ <https://www.gazeta.uz/ru/2019/12/29/divorce/>.

⁴² <http://istmat.info/node/18483/>.

⁴³ <https://nasvidanii.ru/blog/statistika-razvodov>

Оила тушунчаси бугунги кунда ҳам маънан, ҳам шаклан ўзгариб бормоқда. Оила деганда киши ҳаёлига энг камида эр ва хотин, кўп ҳолатда фарзандлар билан бирга ўзаро боғлиқ ва шу билан бир вақтда аниқ функционал вазифалари бўлган шахслар бирлиги келади. Айнан шундай таркиб ва вазифалари бўлган оила тўлақонли оила деган тасаввурни беради. Таркиб жиҳатидан, ёки белгиланган вазифасини бажаришда камчилиги бўлган оила жамиятда муаммоли оила сифатида қаралади.

XX аср оила аъзоларининг функционал вазифаларининг ўзгаришни бошлаган давр бўлди. Шу кунгача бўлган онанинг болалар ва уйни тартибда сақлаш функциясига янги мажбурият ҳам қўшилди. Энди аёллар нафақат жамиятда, давлат бошқарувида ҳам фаол бўлиш ва ўз салоҳиятларини намоён қилишни бошладилар. Жаҳондаги Германия, Молдова каби давлатларда ҳукумат тепасига аёллар келди. Бу гендер тенглигини таъминлаш борасида эришилган энг катта ютуқлардан, яъни йиллар давомида амалга оширилган машаққатли курашлар самарасидир. Бу жараён ҳали давом этаяпти. Шундай бўлса ҳам гендер тенглигини таъминлаш борасида қатор муаммолар борки, уларни ҳал этиш зарур.

Бу муаммоларнинг негизида асрлар давомида устивор бўлган вазифалар тақсимотининг ўзгариши ётибди. Аёллар эркин тарзда таълим олишмоқда, ўзлари қизиққан соҳада меҳнат фаолиятини олиб бормоқдалар ва бунинг учун барча ҳуқуқий асослар етарли. Шу билан бир қаторда фақатгина қонунлар асосида ҳал қилиб бўлмайдиган муаммолар пайдо бўлмоқда. Чунки, оила аъзоларининг вазифалари билан боғлиқ стереотип қараш ҳануз устивор. Аёллар таълим олгани, эркин ишлаётгани, жамият ва давлат учун катта хизмат қилаётгани билан уларнинг уй-рўзғор вазифалари, фарзандларни жаҳонга келтириш ва парвариши зиммаларидан соқит бўлгани йўқ. Оилада эса эркакни бош деб ҳисоблаш жамиятда қабул қилинган.

Бугунги кунда давлат томонидан аёлларнинг бандлиги даражасини ортириш, уларнинг касб эгаси бўлишлари, ҳамда жамият ва давлат тараққиётига хисса қўшишлари учун кўплаб амалий ишлар қилинмоқда. Лекин,

уй-рўзғор юмушлари аёлларнинг зиммасидан соқит бўлгани йўқ. Кузатувларимиз, мутахассислар томонидан бу борада аёлларнинг юкини енгиллаштириш учун жўяли таклифлар берилмаётганини кўрсатмоқда. Бу иш тўғри ташкил этилганида оилада бўладиган кундалик можароларнинг камайишига эришилган бўлар эди.

Бугунги кунда Европа матбуотида демографик инкироз ҳақида жуда кўп гапирилмоқда. Бутун бошли миллатлар йўқ бўлиб кетмоқда. Бунга асосий сабаб демографик жараён, яъни оилаларнинг фарзандни жаҳонга келтиришни истамаяпганидир. Ўзбекистонда бундай демографик муаммо кузатилмаяпгани ижобий ҳолат. Эндиги навбатда демографик жараённи меъёр доирасида сақлаб қолган ҳолда аёлларнинг эркин меҳнат қила олишлари, умуман аёлларнинг бандлиги даражасини оширишда мувозанатни ёқотмаслик шарт. Демографик жараённинг ижобий сақланиши қайси ижтимоий тоифага кирувчи аёллар ҳиссасига кўпроқ тўғри келаётганини ҳам алоҳида тадқиқ этиш зарур.

Бу, назаримизда, кўп тушунмовчиликка сабаб бўлган энг “оғир” масала. Айнан шу масала оиланинг барқарорлигини таъминлашда асосий омилдир. Оила аъзолари бу масалада умумий тўхтамга келса кўплаб муаммоларнинг осон ҳал этилишига хизмат қилади.

Ҳар бир инсон ҳаёт давомида келажагини белгилашда, уни ўзгартириб юборадиган қарорларни қабул қилишига тўғри келади. Лекин, бу қарор ён атрофдагиларга ҳам таъсири бўлгани боис шахсий ҳаёт доирасидан чиқиб ижтимоий масалага айланади. Бу ерда гап охирги қарорни чиқарувчи “ҳакам” ҳақида кетмоқда. Оилада ҳал қилувчи ҳуқуққа эга бўлган “ҳакам”лик демократия, умуман жамият қоидаларга тўлиқ мос тушади. Асосий муаммо мазкур “ҳакам”нинг ҳакамлик қилишга қанчалик салоҳиятга эга эканида. Айнан мана шу муаммо хотин-қизларнинг қийин жараёнга тушиб қолишларига сабаб бўлмоқда. Умуман олганда, мавжуд муаммоларнинг барчасининг асосида ҳаёт фалсафаси ётибди.

Ажралишларнинг Ўзбекистон Республикасида йилдан йилга ортиб боряпти. Шундай бўлса ҳам мамлакатдаги жараён жаҳондаги жараёнга

нисбатан ҳозирча яхши. Бу жараён ҳалқимизнинг оилани муқаддас билгани сабаблидир. Эртага, жаҳон миқёсида кузатилаётгани каби жараён изидан чиқиб кетмаслиги учун бугун миллий кадриятларимизнинг илдизини ўрганиш орқали ва замонавий ахлоқсиз таълимотларга қарши тура оладиган бўлишимиз шарт. Ён қўшнимиз Қозоғистон Республикасида ажралишлар бўйича жаҳондаги ўнталikka киргани ҳам бизга қаттиқ огоҳлантиришдир⁴⁴.

Ўзбекистон Республикасида ажралишлар сони кўпайиб боришини асрлар давомида шаклланган миллий кадриятларнинг унутилиб, уларнинг ўрнига янгиларининг ҳалқ онгига сингиб бораётгани билан асослаш мумкин. Аҳолисининг 90 фоизидан ортиғи мусулмон бўлган Ўзбекистон Республикасида гендер тенглигини таъминлаш мақсадида жуда кўп ишлар амалга оширилмоқда, бу ижобий ҳолат, албатта. Бу ишларнинг бари Ажралишлар эвазига ёки ноанъанавий оилаларнинг кўпайиши, демографик кризис эвазига бўлмаслиги учун танлаган йўли натижа бермаган давлатлар тажрибасига асосланмасдан, балки менталитемизга мос тушадиган меъёрларни ишлаб чиқиш зарур.

Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизматининг маълумотига таяниб “Uzdeyli.uz” нашрининг 07.04.2019 йилдаги хабарига кўра январ-феврал ойида: “769 та ажралиш бўлган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 131 тага кўп. Ажралиш сабаблари турлича. Судга мурожаат қилганларнинг 48% оиладаги мунтазам бўладиган жанжалларни, 16% бирга яшамаслигини, 9% оилада фарзанднинг йўқлигини, 7% миграция муаммолари қониқтирмаслигини, 6% турмуш ўртоғининг хиёнатини, 3% молиявий шароит қониқтирмасилигини, 2% турмуш ўртоғининг сипиртли ичимликка муккасидан кетгани ёки наркотикка боғланиб қолганини сабаб қилиб кўрсатганлар⁴⁵. Келинг айнан мана шу муаммолар сабаб оиланинг бузилишидан сақлаб қолиш учун ўтмишда қандай йўл тутилганини XIX аср бошида ёзилган асардан излаб кўрамиз.

Бугунги кунда, ҳақли равшда, оиланинг келажакда мустаҳкам бўлиши, ажралиш бўлмаслиги учун турли эҳтиёт чоралари кўрилмақда. Шунча чора-

⁴⁴ https://forbes.kz/process/expertise/pochemu_kazahstantsyi_voshli_v_top-10_stran_po_urovnyu_razvodov.

⁴⁵ <https://www.uzdaily.uz/ru/post/42927>

тадбирлар ўтказилишига қарамай ҳар-хил сабабларга кўра уларнинг сони ортиб бормоқда. Назаримизда, бу ерда йўл қўйилаётган хато, ёшларни масъулиятини ортириш мақсадида огоҳлантиришлар натижасида, оила қуриш бу масъулият, ҳатто машаққат, деб ундан бешишларига, умуман ажралиш табиий ҳолат даражасига тушиб қолаётгани ҳам сабаб бўлаётганга ўхшайди. Оилавий ҳаётнинг афзалликлари ҳақида лом-мим дейилмаяпти. Бундай хулосага келишга рисоладаги қуйидаги маълумот туртки бўлди. “Эй камбағал фарзанд ва эй эри бўлмаган аёл, агарда аёл киши эрининг юзига назар солса, у қаъбани тавоф қилганидан кўра яхшироқдир”. Диққат қилинг-а, мурожаат камбағал йигитга ва ёлғиз аёлга бўлаяптики, аёл йигитнинг камбағал бўлишига ҳам эътибор бермасдан оила курса ҳам қанча манфаат топиши айтилмоқда. Халқимизда “давлатнинг эрта-кечи бўлмайди” деган ҳикматли гап бор. Ёлғиз яшамасликка тарғибнинг яна бир гўзал намунаси: “эри ундан рози бўлган ҳар аёл ўзининг жаннатдаги жойини кўрмагунича ва кавсар сувидан ичмагунича бу жаҳондан ўтмайди, ҳамда Ҳадича ва Фотима, у иккисидан Аллоҳ рози бўлсин, билан бирга бўлади”.

Ажралишларнинг 6% турмуш ўртоғининг ҳиёвати сабаб бўлиши билан боғлиқ. Ҳиёнат маънан соғлом киши қоралайдиган ҳислат бўлса ҳам, эр ва хотиннинг бир-биридан кўнгли қолиши бунга асосий омиллардан экани ҳақида кўп айтилган. Аксар ҳолатда ҳиёнат қилаётганлар оилавий ҳаётнинг илк дамларида эмас, аксинча маълум вақт бирга яшаганларидан сўнг қўл урадилар. Қўлимиздаги рисолада бевосита ҳиёнат ҳақида гап бормаса ҳам, ўзаро муҳаббатга сабаб бўладиган, кўнгилга тегмасликка чақириқлар бор. Мисол учун, “эри билан илтифот ва чиройли одат билан боғланади ва эрига ўзини зийнатли ва чиройли юзли қилиб кўрсатади, сурма ва ҳина қўйиб оро беради” дейилади. Эркакнинг аёли билан ўйнаши борасида юқорида мисол келтирилган эди.

Юқоридаги таҳлилларни умумлаштирган ҳолда оила ва гендер сиёсати учун мутасадди давлат ташкилотларига бу масалада давлат сиёсати формасини (либерал – оила моддий жиҳатдан деярли қўллаб-қувватланмайди; консерватив

– оила моддий жиҳатдан ўртача даражада қўллаб-қувватланади. Ижтимоий ҳимоя анъанавий оилаларга қаратилган бўлади; социал-демократик – универсал тарзда қўллаб-қувватланади) аниқлаштириб олишларини тавсия қилган бўлардик. Оила қурадиган ёшларга фақат масъулият ҳақида сўзламасдан, оилавий ҳаётнинг гўзал фойдалари ақида ҳам маъумотбериш керак. Ярашув кенгаш вакиллари ажрашаётган томонга фақатгина сабр қилишни насихат қилмасдан, сабр қилганлари эвазига муносиб мукофот ҳам таклиф этишлари кераклиги аён бўлади. Бу таклиф бугунги ёшлар жаҳонқарашидан келиб чиққан ҳолда бўлиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев: мамлакатимиздаги бой тарих, боболаримиздек буюк алломалар ҳеч қаерда йўқ // “Халқ сўзи” газетаси. 2018 йил 21 декабрь сони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 18 февралдаги ПФ-5938-сонли Фармони // www.lex.uz.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 24 майдаги ПҚ-2995-сонли Қарори // www.lex.uz.
4. Рўзматова Ш.Т. Жадид мактабларида табиий фанларни ўқитиш муаммолари <https://scholar.archive.org/work/lnd4ogas2rhopm77i5iprkw2dm>
5. Sheila Rule. Rihgts for Gay Couples in Denmark, The New York Times. Oct. 2, 1989. – Б. 8.
6. <https://gender.stat.uz/ru/osnovnye-pokazateli/demografiya/braki-i-razvody/209-razvody-po-obrazovaniyu-razvodyashchikhsya-v-2007-2013-gg-ru>.
7. <https://www.gazeta.uz/ru/2019/12/29/divorce/>.

8. <http://istmat.info/node/18483/>.
9. <https://nasvidanii.ru/blog/statistika-razvodov>
10. https://www.repubblica.it/vaticano/2020/10/21/news/papa_unioni_civili_gay-271344386/.
11. https://forbes.kz/process/expertise/pochemu_kazahstantsyi_voshli_v_top-10_stran_po_urovnyu_razvodov.
12. <https://www.uzdaily.uz/ru/post/42927>